

KEOMA OPEN DOG ROBOT, UMA ALTERNATIVA DE BAIXO CUSTO PARA ROBÓTICA EDUCACIONAL

Alex Aquino dos Santos, Anderson Abner de Santana Souza, Rosiery Maia

alexaquino.it@gmail.com, and.abner@gmail.com, rosiery@gmail.com

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
Natal, Rio Grande do Norte

Categoria: ARTIGO SUPERIOR / MULTIMÍDIA

Resumo: Este artigo descreve o desenvolvimento e os resultados obtidos pelo KEOMA, um robô de baixo custo, elaborado para ser uma alternativa às plataformas mais utilizadas atualmente na robótica educacional, tornando a robótica cada vez mais acessível a todos, diminuindo a complexidade na construção e facilitando a programação. O KEOMA pode ser visto como uma ferramenta de aquisição de novos conhecimentos e uma maneira eficiente de contextualizar os conteúdos aprendidos em sala de aula, com algo lúdico e totalmente aplicável. Um aspecto chave é a reutilização de componentes eletrônicos e reciclagem de outros materiais em sua construção. Outro aspecto importante é o uso da tecnologia Open Source/Hardware Arduino, para realizar a leitura de sensores, controlar atuadores, e realizar comunicação com dispositivos Bluetooth, permitindo assim que o KEOMA possa ser programado e comandado remotamente através de Computadores, Smartphones e Tablets. O trabalho também apresenta um estudo de caso, em que são apresentados resultados obtidos, antes e após a utilização do KEOMA na aprendizagem dos conceitos de programação, pelos bacharelados em Ciência e Tecnologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e que confirmam a sua aceitação como ferramenta educacional lúdica, favorecendo a participação ativa dos alunos na concepção e resolução de problemas reais com suporte do KEOMA.

Palavras Chaves: KEOMA, Robótica, Educação, Android, Arduino.

Abstract: This article describes the development and the results obtained by KEOMA, a robot of low cost, applicable as an alternative to platforms used in educational robotics nowadays, making the robotics more and more accessible to all, reducing the complexity in building and facilitating the programming. KEOMA is a tool of acquirement of new knowledge, an efficient way to contextualize the learned contents in classroom with something ludic and totally applicable. A key aspect is the reuse of electronic components and the recycling of other materials in its construction. Another important aspect is the use of Open Source/Hardware technology Arduino for reading sensors, controlling actuators, and perform communication with Bluetooth devices, allowing KEOMA to become programmed and controlled remotely via computers, smartphones and tablets. This work also presents a case study in which the results are presented before and after using KEOMA on learning in the programming concepts, by the students of

Science and Technology of the University of the State of Rio Grande do Norte (UERN) and confirm their acceptance as a ludic educational tool, encouraging the active participation of students in the concept and real problem solving with KEOMA support.

Keywords: KEOMA, Robotics, Education, Android, Arduino.

1 INTRODUÇÃO

A robótica está cada vez mais presente em ambientes educacionais onde o aluno pode montar, desmontar e programar um robô ou sistema robotizado. A utilização destas tecnologias gera um grande impacto no processo ensino aprendizagem, proporcionando momentos não só de aprendizado, mas também de entretenimento e lazer, despertando maior interesse e produzindo descobertas que o processo tradicional não é capaz de proporcionar.

O conhecimento é melhor assimilado quando possível é aplicar na prática conceitos teóricos. A robótica educacional surge com o intuito de auxiliar alunos de diversos níveis da educação na aquisição do conhecimento em relação ao desenvolvimento intelectual, raciocínio lógico, capacidade de análise crítica, bem como estimular a criatividade.

Segundo Castilho (2002), através da brincadeira, que é programar, testar a programação, montar e desmontar um robô, percebe-se que o aluno elabora uma rede de conexões neurais complexas, de maneira singular. Isso significa que, através de uma atividade prazerosa e desafiadora, os alunos melhoram suas potencialidades e a capacidade de organização da atividade mental.

Contudo, as plataformas mais utilizadas na robótica educacional atualmente, são plataformas comerciais que possuem custos elevados que, algumas vezes, ultrapassa a casa dos milhares de Reais, o que dificulta a adoção da robótica educacional nas instituições de ensino com baixo poder aquisitivo e principalmente por alunos que sofrem dificuldades financeiras.

O uso do KEOMA como plataforma robótica educacional ajuda a melhorar esse cenário, possibilitando que as instituições de ensino e alunos, principalmente da rede pública de ensino possam construir e desenvolver seus próprios robôs utilizando em grade parte materiais reciclados e reaproveitamento de componentes eletrônicos. Além disso, a plataforma robótica proposta contribui com a redução do lixo eletrônico no planeta e incentivando a MetaReciclagem.

Apesar do KEOMA poder ser utilizado em diferentes níveis de ensino, nesse trabalho analisamos seu uso no nível superior.

O intuito deste trabalho é facilitar o acesso a uma plataforma robótica de baixo custo, Open Source e Open Hardware, como alternativa as plataformas proprietárias comerciais de alto custo atualmente utilizadas, permitindo construir um robô de baixo custo, que possa ser utilizado em grande escala por instituições de ensino, alunos, pesquisadores e entusiastas. Também é apresentado um estudo de caso dos ganhos obtidos com a utilização do KEOMA na aprendizagem dos conceitos de programação, pelos bacharelandos em Ciência e Tecnologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

2 O TRABALHO PROPOSTO

2.1 Descrição do Keoma

Esta seção descreve em detalhes o KEOMA e é subdividida em três partes: estrutura física, hardware e software. A ênfase está na reutilização de componentes eletrônicos, reciclagem de material e utilização da plataforma Arduino em sua construção, tornando o KEOMA um projeto de baixo custo, versátil, de circuito simples e fácil programação, que pode ser construído com peças comuns disponíveis no mercado, em eletrônicos obsoletos e brinquedos velhos.

Primeiramente será apresentada a estrutura física, em seguida o hardware utilizado para realizar a leitura de sensores, controle de atuadores e comunicação Bluetooth, e por fim são apresentados os softwares que compõem o sistema.

2.1.1 Estrutura Física

A estrutura física do KEOMA é composta de diversos materiais, incluindo materiais reciclados como carcaça de modem ADSL, frascos de desodorante do tipo Roll-on, rodas plásticas de brinquedos velhos e componentes eletrônicos reutilizados. Segundo Hamblen & Hall (2004), utilizar peças de brinquedos para construção de robôs educativos oferece um excelente custo/benefício. Uma das vantagens é a facilidade de obtenção desses brinquedos a baixo custo. A Figura 1 apresenta detalhes da estrutura física do KEOMA destacando os materiais reutilizados.

Figura 1 – Detalhes da estrutura física do KEOMA.

O KEOMA possui duas rodas plásticas recicladas (que receberam adesivos de silicone circulares com objetivo de permitir que seja possível a locomoção também em terrenos acidentados), montadas em uma carcaça de modem ADSL também reciclada. Cada roda é tracionada por um Mini Servo de 9g modificado para rotação. Os dois servos recebem sinal de controle da plataforma Arduino, que por sua vez recebe dados de dispositivos Android (apesar de ser possível

comandar o KEOMA através de outros sistemas operacionais, esse trabalho apresenta a utilização do Android), como Computadores, Smartphones e Tablets, conectados a plataforma através de um módulo Bluetooth. A Figura 2 apresenta detalhes da prototipagem e construção do KEOMA.

Figura 2 – Detalhes da construção.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Hardware

O KEOMA como plataforma robótica educacional é desenvolvido com objetivo de tornar a robótica mais acessível no ambiente escolar e acadêmico, entre aficionados e até mesmo entre leigos no assunto.

A Figura 3 ilustra a arquitetura da plataforma proposta. Como descrito anteriormente, a plataforma utiliza a tecnologia Arduino como interface de controle. Sinais elétricos são usadas para enviar comandos aos atuadores e também para receber leituras dos sensores do KEOMA, que através de conexão Bluetooth pode se conectar, ser comandado e programado remotamente via Smartphones, Computadores e Tablets.

Figura 3 – Visão geral da Arquitetura.

3.2 Arduino

O KEOMA utiliza como interface de controle a plataforma Arduino para enviar sinais elétricos aos atuadores, receber leituras de sensores, e permitir comunicação com outros dispositivos através de um módulo Bluetooth, possibilitando que ele seja controlado através destes.

Atualmente a plataforma Arduino esta difundida por todo o mundo, sendo que esta é utilizada por vários tipos de pessoas

e segundo a Homepage dos desenvolvedores, o Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto (Open Source) baseada em hardware e software flexíveis, sendo fácil de usar. É destinado a artistas, designers, hobbyists, e qualquer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos.

O Arduino pode "sentir" o ambiente através de sensores e também afetá-lo com o uso de atuadores, como motores, luzes entre outros. O microcontrolador da placa é programado em Arduino Programming Language (baseado em Wiring) e o Arduino Development Environment (baseado em Processing). Os projetos do Arduino podem ser autônomos ou podem se comunicar com um software em execução no computador. As placas podem ser construídas a mão ou compradas prontas e o software pode ser baixado gratuitamente (Arduino, 2013). A Figura 4 ilustra a versão UNO Rev. 3 da placa Arduino e seus componentes.

Figura 4 – Arduino UNO Rev. 3 e seus componentes.

O Arduino Uno é uma placa microcontroladora baseada no microcontrolador Atmega328. Possui 14 pinos de entrada e saída digitais (dos quais 6 podem ser usados como saídas PWM), 6 entradas analógicas, um oscilador de cristal de 16 Mhz, uma conexão USB, um conector para alimentação, um conector ISCP, e um botão de reset. Ele contém todo o necessário para apoiar o microcontrolador, basta ligá-lo a um computador através de um cabo USB ou conectá-lo a um adaptador AC/DC, ou em uma bateria para começar (Herrador, 2009; Arduino, 2013).

O resumo das características técnicas da placa Arduino pode ser visualizada na Tabela 1.

Tabela 1 – Características técnicas da placa Arduino

Característica	Descrição
Microcontrolador	ATmega328
Tensão de funcionamento	5v
Tensão de entrada (Recomendada)	7-12v
Tensão de Entrada (Limites)	6-20v
Pinos de E/S digitais	14 (6 PWM)
Pinos de entrada analógica	6
Corrente DC por pino E/S	50mA
Memória Flash	32KB (Atmega328)
SRAM	2 KB (Atmega328)
EEPROM	1 KB (Atmega328)
Velocidade do relógio	16 MHz

O Arduino Uno tem uma série de facilidades para se comunicar com um Computador, Smartphone, Tablet, outro Arduino, ou outros microcontroladores. O ATmega328 fornece comunicação serial, UART TTL (5V), que está disponível nos pinos digitais 0 (RX) e 1 (TX). Um ATmega8U2 na placa canaliza as comunicações serial através da USB e aparece como uma porta COM virtual para o software no computador. O software Arduino inclui um

monitor serial que permite que dados simples de texto possam ser enviados a e da placa Arduino. O KEOMA se utiliza destas características para realizar comunicação Bluetooth com dispositivos Android. De acordo com Arduino (2013), o Arduino Uno pode ser programado com o software do Arduino. Para programadores que estão aprendendo a usar a placa Arduino existem uma série de tutoriais disponíveis no site dos desenvolvedores.

3.3 Atuadores

Um atuador transforma um sinal elétrico em uma grandeza física, movimento, magnetismo, calor entre outros. Além do mais Brugnari & Maestrelli (2010), dizem que atuadores atendem a comandos que podem ser manuais ou automáticos, ou seja, qualquer elemento que realize um comando recebido de outro dispositivo, com base em uma entrada ou critério a ser seguido.

Um bom exemplo de atuadores são os servomotores, um dos dispositivos mais importantes no controle de robôs, o servomotor, ou simplesmente servo é uma máquina, mecânica ou eletromecânica, que apresenta movimento proporcional a um comando, em vez de girar ou se mover livremente sem um controle mais efetivo de posição como a maioria dos motores; servomotores são dispositivos de malha fechada, ou seja: recebem um sinal de controle; verificam a posição atual; atuam no sistema indo para a posição desejada. Em contraste com os motores contínuos que giram indefinidamente, o eixo dos servomotores possui a liberdade de apenas cerca de 180° graus, no entanto são bem mais baratos que os contínuos.

Para reduzir custos na construção do KEOMA, foi realizadas modificações nos servomotores utilizados, permitindo que eles pudessem se comportar como motores contínuos.

Para isso foi necessárias modificações eletrônicas e mecânicas, removendo as travas que impedem que a engrenagem e o potenciômetro girem livremente (após a remoção da trava o potenciômetro perde a função eletrônica e passa a servir apenas como eixo), e as eletrônicas, adicionando resistores e realizando modificações na configuração. A Figura 5 ilustra parte do processo de modificação.

Figura 5 – Processo de modificação dos servos.

Após as modificações, a orientação de posição passa a controle de velocidade, sua posição central será algo próximo ao valor 90, valores acima de 90, quanto mais próximos a 180, mais rápida será sua rotação em uma determinada direção, quanto mais próximos a 0, mais rápido na direção oposta. Detalhe da programação dos servos é mostrado na Figura 6.

3.4 Sensores

O KEOMA pode "sentir" o ambiente a sua volta basicamente, através de sensores de Luz (LDR) e de Temperatura.

Sensores são dispositivos que trabalham com medidas de grandezas físicas, como: temperatura, pressão, presença, umidade, intensidade luminosa, entre outros. As grandezas

medidas pelos sensores são combinadas a fim de obter informações sobre o meio físico, onde estão presentes. Em geral os sensores atuam transformando partes de uma grandeza física normalmente em um sinal elétrico, que por sua vez pode ser interpretado por certos equipamentos eletrônicos (Borges & Dores, 2010). Em outras palavras, sensores são componentes eletrônicos que permitem que um equipamento eletrônico possa interagir com o mundo a sua volta.

Podemos citar como exemplo os sensores de luz, mais especificamente o resistor dependente de luz, mais conhecido pela sigla do seu nome em inglês LDR (Light-dependent resistors), segundo Ozer & Blemings (2009), esses sensores variam sua resistência inversamente a quantidade de luz que incide sobre o mesmo, em outras palavras, quando há uma grande quantidade de luz incidindo sobre o sensor, eles têm uma resistência muito baixa o que permite o fluxo da corrente elétrica, enquanto que quando a pouca luz, apresentam uma resistência elevada, podendo atingir alguns megaohms, evitando assim a passagem corrente.

Dessa forma o KEOMA pode se utilizar das informações de intensidade luminosa e temperatura capturada pelos sensores e reagir a elas através do acionamento ou desligamento de seus atuadores.

3.5 Módulo Bluetooth

Como descrito anteriormente, a tecnologia Bluetooth é utilizada para prover a comunicação entre o KEOMA e os dispositivos Android, como Smartphones, Computadores e Tablets, possibilitando assim que o mesmo seja comandado remotamente, essa comunicação é realizada pareando os dispositivos a um módulo Bluetooth presente no KEOMA.

Bluetooth é um padrão de comunicação sem fio de curto alcance, baixo custo e baixo consumo de energia que utiliza tecnologia de rádio. Sua especificação é aberta e está publicamente disponível.

Parear dispositivos é o ato de estabelecer uma comunicação segura "aprendendo" uma senha secreta. O dispositivo que deseja se comunicar com outro dispositivo deve informar uma senha que também deve ser digitada no outro dispositivo. Assim, depois de emparelhar, os dispositivos lembram os nomes amigáveis dos outros e conectam-se de forma transparente todas às vezes. Como o endereço Bluetooth é permanente, o pareamento é preservado, mesmo se o nome de algum dos dispositivos mudar. Pareamentos podem ser apagados (e assim ter as autorizações de conexão removidas) a qualquer instante.

Um dispositivo mestre Bluetooth pode se comunicar com até mais sete dispositivos, transmitindo dados via ondas de rádio de baixa potência. Comunicando-se numa faixa de frequência entre 2,402 GHz e 2,480 GHz. Essa banda de frequência, chamada de ISM, foi reservada por acordo internacional para o uso de dispositivos industriais, científicos e médicos.

Quando dispositivos com Bluetooth entram na faixa um do outro, uma comunicação ocorre para determinar se eles possuem dados compartilháveis ou se um deve controlar o outro.

Uma das grandes vantagens da utilização de Bluetooth é a possibilidade de criar uma PAN (Personal Area Network – área de rede pessoal) de forma ad-hoc ou seja, um a um, sendo assim, um dispositivo que entra ao alcance de outro, automaticamente se conecta e estes constituem uma PAN.

3.6 Software

Esta seção descreve a solução Open Source utilizada para programar o microcontrolador do KEOMA e o aplicativo desenvolvido para comandá-lo através de dispositivos Android.

O foco é a utilização de uma plataforma de desenvolvimento Open Source para a programação do microcontrolador Atmega328, e o uso do aplicativo KEOMA Joystick, desenvolvido para comandar o KEOMA através de dispositivos Android.

3.6.1 Ambiente de Programação

O ambiente utilizado para realizar a programação do microcontrolador do KEOMA é o Arduino Software, um compilador gcc (C e C++) baseado em Wiring e que usa uma interface gráfica construída em Java baseado no projeto Processing. Tudo isso se resume a um programa IDE (ambiente de desenvolvimento integrado) Open Source muito simples de usar e de estender com bibliotecas que podem ser facilmente encontradas na internet. A figura 6 demonstra a interface gráfica da IDE Arduino, suas funções básicas e um trecho da programação dos servomotores do KEOMA.

Depois de escrever o programa e compilar usando a IDE, o código gerado é enviado para a placa via porta USB, onde é gravado dentro do chip controlador. Esse software que roda na placa chama-se FIRMWARE.

Figura 6 – IDE Arduino.

As funções da IDE do Arduino são basicamente permitir o desenvolvimento de um software e enviá-lo a placa para que possa ser executado.

3.6.2 KEOMA

Joystick O KEOMA Joystick é um aplicativo Android baseado no BlueStick Control, desenvolvido com o objetivo de prover comunicação entre o KEOMA e outros dispositivos como Smartphones, Computadores e Tablets, possibilitando que o mesmo seja comandado remotamente através de comandos enviados por esses dispositivos. A Figura 7 mostra a interface do KEOMA Joystick.

Figura 7 – KEOMA Joystick.

O KEOMA Joystick disponibiliza dois modos de controle, o modo BOTÃO onde é preciso tocar na tela sobre os ícones para que o KEOMA execute as ações desejadas e o modo ACELERÔMETRO, onde a inclinação do eixo horizontal/vertical do dispositivo determina as ações de locomoção que o KEOMA deve executar.

3.7 Custos

Esta seção mostra os custos dos componentes necessários para a construção do KEOMA, considerando a compra no Brasil com todos os impostos inclusos. Um comparativo do valor das peças na China e uma estimativa de economia(s) de escala se os componentes do KEOMA fossem adquiridos em grande quantidade para construção de kits educativos também é apresentado.

A Tabela 2 mostra um resumo dos custos para construção do KEOMA considerando a compra das peças no Brasil com todos os impostos inclusos. Os custos apresentados incluem dois mini servos 9g, dois sensores LDR, um sensor de temperatura, um Arduino nano v3.0, um módulo Bluetooth, e uma bateria de 9v. A Tabela 2 também mostra de forma comparativa o valor das peças na China.

A tabela 2 não apresenta as peças e componentes que foram recicladas para uso na construção do KEOMA.

Os valores sofrem uma redução de 37% caso os componentes sejam adquiridos em uma escala de 1000 peças e de 70% caso adquiridos em 10000 peças, passando a custar R\$ 50,34 e US\$ 23,97 por unidade respectivamente.

Tabela 2 – Custos do material para construção do KEOMA

Unidade(s) - Descrição	Valor (R\$)	Valor (US\$)
2 - Mini Servo 9g	15,55	7,00
1 - Arduino nano v3.0	24,41	10,99
1 - Módulo Bluetooth	18,22	8,20
2 - Sensores LDR	4,00	1,80
1 - Sensor de Temperatura	4,50	2,02
1 - Bateria de 9v	4,22	1,90
TOTAL	R\$ 70,90	US\$ 31,91

Como mostrado na Tabela 2, o KEOMA possui baixo custo. Quando comparado a uma das principais soluções atuais, o Lego® Mindstorms NXT® 2.0 8547, que custa R\$ 1890,00 (em 24 de Julho de 2013, www.legodobrasil.com.br) O KEOMA chega a ser 95,77% mais barato.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta a metodologia e os resultados obtidos na utilização do KEOMA como facilitador no processo de ensino/aprendizagem dos conceitos de programação, conhecimento exigido na disciplina de algoritmo e programação dos bacharelados em Ciência e Tecnologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

Para validar o KEOMA como um grande facilitador no processo de ensino/aprendizagem foi realizado pesquisas com os alunos, análises qualitativas e quantitativas também foram realizadas. Para tanto, foram propostos desafios onde os alunos deveriam resolver problemas através da programação do KEOMA com base nos conhecimentos adquiridos em sala de aula e na oficina de programação básica ministrada utilizando o KEOMA.

Questionários foram aplicados antes e depois dos desafios e da oficina, para verificar os possíveis ganhos obtidos com a utilização do KEOMA.

4.1 Desafios

Nos desafios propostos, os alunos deveriam resolver problemas através da programação do KEOMA com base nos conhecimentos adquiridos em sala de aula e na oficina de programação básica ministrada com uso do KEOMA. Foram lançados desafios abordando linguagem algorítmica, instruções básicas, estrutura de condição, repetição e interpretação de algoritmos. A figura 8 mostra o cenário dos desafios.

Figura 8 – Cenário dos Desafios.

Em um primeiro momento, um labirinto foi solucionado através do controle remoto do KEOMA, e em um segundo momento, o mesmo labirinto foi solucionado de forma autônoma através da programação da plataforma. Utilizando como referência as linhas limitadoras do labirinto (Bege) e as linhas indicativas (Preta), foi possível orientar o robô através dos valores lidos pelos sensores LDR e alcançar o objetivo desejado.

4.2 Questionário prévio

Um questionário prévio foi aplicado e mostrou que dos 27 alunos participantes, apenas 59,3% (16) se sentia estimulado a participar das aulas; 77,8% (21) permanecia nas aulas durante todo o tempo de aula; 37% (10) considera ter bom desempenho e dedicação no aprendizado; 22,2% (6) associa teoria-prática e consegue correlacionar os conteúdos com a solução de problemas reais e 88,9% (24) participava ativamente das atividades desenvolvidas em sala de aula.

4.3 Questionário posterior

O mesmo questionário foi aplicado após a oficina de programação básica com uso do KEOMA e dos desafios propostos (a figura 9 ilustra o ganho em relação ao questionário prévio) mostrando uma melhora significativa dos alunos em relação ao questionário prévio. Nesse novo questionário, 77,8% (21) se sentia estimulado a participar das aulas com o KEOMA; 88,9% (24) permaneceriam nas aulas durante todo o tempo de aula se o KEOMA fosse utilizado; 66,7% (18) considera ter bom desempenho e dedicação no

aprendizado com utilização do KEOMA; 70,4% (19) associa teoria-prática e consegue correlacionar os conteúdos com a solução de problemas reais quando o KEOMA é utilizado; 96,3% (26) participariam ativamente das atividades desenvolvidas em sala de aula caso o KEOMA fosse utilizado.

Figura 9 – Ganhos com a utilização do KEOMA.

A figura 9 mostra com bastante clareza que a utilização do KEOMA obteve resultados surpreendentes no processo de ensino/aprendizagem.

4.4 Análise qualitativa

Ao fim, um último questionário deu aos alunos a oportunidade de avaliar os benefícios da utilização do KEOMA no processo de ensino/aprendizagem da disciplina algoritmo e programação e demonstrou resultados surpreendentes.

Dos 27 alunos, 92,6% (25) disseram que a utilização do KEOMA aumentou seu interesse pela disciplina; 88,9% (24) compreenderam e assimilaram melhor o conteúdo; 100% (27) que o KEOMA tornou a aula mais dinâmica; 100% (27) que o KEOMA cativou seu interesse; 59,3% (16) tornou a disciplina mais clara e 100% (27) consideraram positiva a utilização do KEOMA na aprendizagem da disciplina.

Ainda afirmaram que se o KEOMA fosse utilizado nas demais disciplinas do curso, os índices de reprovação e desistência cairiam e com certeza a aprendizagem seria bem mais proveitosa e prazerosa.

5 CONCLUSÕES

Este artigo apresentou o KEOMA, um robô de baixo custo, versátil, de circuito simples e fácil programação, que pode ser comandado e programado remotamente através de dispositivos Android, construído em grande parte por materiais reciclados encontrados principalmente em eletrônicos obsoletos e brinquedos velhos, incentivando a MetaReciclagem e torna a robótica cada vez mais acessível a todos, principalmente a alunos e instituições de ensino com baixo poder aquisitivo, já que seu custo chega a ser 95% mais barato que o Lego® Mindstorms NXT®, a principal plataforma utilizada atualmente na robótica educacional. Quando aplicado como plataforma robótica educacional, o KEOMA demonstrou resultados impressionantes no processo de ensino/aprendizagem.

Também foi incluído um estudo de caso realizado com os bacharelados em Ciência e Tecnologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), onde é comprovado

que o uso do KEOMA no ensino dos conceitos de programação, aumentou o interesse e a motivação dos alunos, ajudou na compreensão e melhor assimilação do conteúdo, tornou a aula mais dinâmica e tornou a disciplina mais clara, bem como estimulou a detecção de problemas e o desenvolvimento de métodos para resolvê-los programando o KEOMA. De uma forma descontraída, foram instigados ao aprendizado e à prática dos conceitos aprendidos em sala de aula, o que possivelmente não seria realizável apenas com a teoria.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arduino - Homepage. Disponível em: <http://www.arduino.cc/>, acessado em Jul. 2013.

Borges, L.P.; Dores, R.C., Automação predial sem fio utilizando bacnet/zigbee com foco em economia de energia. 2010, 76f. Trabalho de conclusão de curso - Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação – UNB, Brasília, 2010.

Brugnari, A.; Maestrelli, L.H.M., Automação Residencial via WEB. 2010, 36f. Trabalho de conclusão de curso - Curso de Graduação em Engenharia de Computação - PUC-PR, Curitiba, 2010.

Castilho, M. (2002). Robótica na educação: Com que objetivos? Monografia de Especialização em Informática na Educação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Porto Alegre.

Herrador, R. E.,Guía de Usuario de Arduino, 2009. Disponível em: http://www.uco.es/aulasoftwarelibre/wpcontent/uploads/2010/05/Arduino_user_manual_es.pdf, acessado em 23 Jul. 2013.

Oxer, J.; Blemings, H., Practical Arduino - Cool Projects for Open Source Hardware, 1a Edição, Apress , New York, 2009.

Observação: O material multimídia deste trabalho encontra-se disponível em: www.mnr.org.br/mostravirtual.